

UO'T:63:631.53.048:631.8

BODRING DURAGAYLARI TAKRORIY EKIN SIFATIDA EKILGANDA TUP QALINLIGI VA O'G'ITLASH ME'YORINI BELGILASH

Diyorova M.X., Meyliyeva H.Sh., Ostonaqulov T.E.

Annotasiya. Maqolada bodring ajratilgan Fontina F₁ va Record F₁ duragaylari takroriy ekin sifatida turli o'g'it me'yorlari va tup qalinliklarida ekilganda o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari va hosildorligini o'rganish natijalari keltirilgan. Bodring tanlangan geterozisli duragaylarini $\frac{180+60}{2} \times 40$ sm tartibda, 35,7 ming tup qalinlikda ekib, organomineral o'g'itlarni 20 t/ga go'ng+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda qo'llash orqali gektaridan 200-220 sentnerdan oshirib hosil olish mumkin ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: bodring, duragay, tup qalinligi, o'g'it me'yorlari, barg sathi, hosildorlik.

УСТАНОВЛЕНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ И НОРМ УДОБРЕНИЙ ГИБРИДОВ ОГУРЦОВ В КАЧЕСТВЕ ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье изложены результаты изучения роста, развития, формирование площади листовой поверхности, массы ботвы и корней, показатели продуктивности и урожайности выделенных гибридов огурцов Fontina F₁ и Record F₁ при возделывании в повторной культуре при разных нормах органоминеральных удобрений и густоты стояния.

Установлено, что при посеве гибридов огурцов по схеме $\frac{180+60}{2} \times 40$ см с густотой посадки 35,7 тыс. растений на 1 га и совместное

внесение органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га способствуют получению урожаев не менее 200-220 центнеров с одного гектара.

Ключевые слова: огурцы, гибрид, густота стояния, норм удобрений, площадь листовой поверхности, урожайность.

ESTABLISHMENT OF STANDING DENSITY AND FERTILIZER RATES FOR CUCUMBER HYBRIDS AS A REPEAT CROP

The article presents the results of a study of growth, development, the formation of the leaf surface area, the weight of the tops and roots, the productivity and yield indicators of the selected hybrids of Fontina F₁ and Record F₁ cucumbers when cultivated in repeated culture at different norms of organomineral fertilizers and standing density.

It has been established that when sowing cucumber hybrids according to the scheme (180 + 60)/2 x40 cm with a planting density of 35.7 thousand plants per 1 ha and a joint application of organomineral fertilizers at a rate of 20 t/ha of manure + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha contributes to yields of at least 200-220 centners per hectare.

Keywords: cucumbers, hybrid, standing density, fertilizer rates, leaf surface area, yield.

Kirish. Mamlakatimizda bodring 18-20 ming gektar maydonga ekilib, har gektardan 140-160 s hosil olinmoqda. O'rtacha yillik me'yorga ko'ra, har bir kishi yil davomida 10-13 kg bodring iste'mol qilishi shart. Hozirgi kunda esa bu ehtiyoj 60-70% ga qondirilmoqda. Bodring ishlab

chiqarish hajmini oshirish imkoniyatlaridan biri respublikamizda kuzgi g'alla ekinlaridan bo'shagan yerlarga takroriy ekin sifatida yetishtirish katta rezervlardan hisoblanadi[9].

Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida bodringni takroriy ekin sifatida o'stirib, mo'l va sifatli hosil olish ko'p jihatdan ekin nav-duragaylarini to'g'ri tanlashga, ularni qulay o'g'itlash me'yorlari va tup qalinliklarini ilmiy asoslashga hamda amaliyotda keng joriy etishga bog'liq.

Tadqiqotning maqsadi - Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida takroriy ekin sifatida bodring tanlangan Fontina F₁ va Record F₁ duragaylarini turli o'g'it me'yorlari va tup qalinliklarida o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari va hosildorligini o'rganish asosida maqbul organomineral o'g'itlar me'yorlari va tup qalinligini belgilashdan iborat.

Material va metodlar. Dala tajribalari G'uzor tumani Xalqobod MFY Haydarov Yusuf tomorqa xo'jaligi sharoitida olib borildi. Tajribada bodring Fontina F₁ va Record F₁ duragaylari 3 ta organomineral o'g'itlar me'yorlarida - 20 t/ga go'ng + N₁₀₀P₈₀K₅₀ kg/ga, 20 t/ga go'ng + N₁₅₀P₁₂₀K₇₅ kg/ga, 20 t/ga go'ng + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga, 4 ta ekish tartibi va tup qalinliklarida, ya'ni $\frac{180+60}{2} \times 40$ sm, 35,7 ming tup; $\frac{180+60}{2} \times 50$ sm, ming tup 28,6; $\frac{270+90}{2} \times 40$ sm, 27,8 ming tup; $\frac{270+90}{2} \times 50$ sm, 22,2 ming tup qalinliklarda) o'zaro taqqoslanib o'rganildi. Ekish 10-12 iyulda 4-5 sm chuqurlikda qo'lda amalga oshirildi va darhol sug'orilib, unib chiqquncha namlik 70-80% ushlendi.

Delyankalar maydoni o'g'itlar bo'yicha 144-216 m², ekish sxemasi bo'yicha 72-108 m², navlar bo'yicha 36-54 m², takrorlar soni 4 ta bo'ldi. Ko'chatlar ko'karib chiqqach 8-10 kundan so'ng birinchi marta, 2-marta 4-5 chinbarg hosil qilgach yagana, chopiq va kultivasiya qilindi. Go'ng va kaliy xlor to'liq me'yori, ammafosning 75% me'yori asosiy yerni ishlash oldi solinib, ag'darmasdan haydaldi. Qolgan (25%) ammofos ekisholdi egatga berildi. Azotli o'g'itlar o'suv davrida ikkita oziqlantirishda solindi.

Tajriba dalasida barcha kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumiy qabul qilingan uslublar va agrotavsiyalarga mos ravishda olib borildi[1,3,4,6].

Hosildorlik ko'rsatkichlari dispersion tahlil qilinib, tajriba aniqligi (Sx⁻) va eng kichik aniqlikda farq (EKF_{0,5}) topildi [5].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Tadqiqotlarga ko'ra, bodring o'rganilgan duragaylari turli organomineral o'g'itlar sharoitida va tup qalinligida o'sish, rivojlanish va mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha keskin farqlandi (1-jadval).

Bodring Record F₁ duragayi 20 t/ga go'ng + N₁₀₀ P₈₀K₅₀ kg/ga berilib $\frac{180+60}{2} \times 40$ sm ekish tartibida gektariga 35,7 ming tup qalinlikda o'stirilganda o'suv davri 54 kunni, 28,6 ming tup qalinlikda esa 56 kunni, $\frac{270+90}{2} \times 40$ sm ekish tartibida 27,8 ming tup qalinlikda o'suv davri 57 kunni, 22,2 ming tup qalinlikda esa 59 kunni tashkil qildi. O'g'it me'yorlarining o'sishi bilan o'suv davri 61-63 kunga uzaydi. O'rganilgan bodring Fontina F₁ duragayida esa tajriba variantlari bo'yicha 51-62 kunga o'zgardi.

Demak, o'g'itlar me'yorini 20 t/ga go'ng + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga oshirish o'suv davrini o'rganilgan duragaylarda 3-6 kungacha, tup qalinligini oshirish evaziga 2-3 kunga qisqarishi qayd etildi.

Bodring duragaylaridagi asosiy poyalar uzunligi va soni o'g'itlar me'yorlari va tup qalinligi bo'yicha farqlanib, eng uzun (188-196sm) va ko'p poya (3,9-4,3 dona) ikkala duragaylarda ham o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda berilib, ekish $\frac{270+90}{2} \times 50$ sm tartibda

22,2 ming tup qalinlikda ekilganda kuzatildi. Ekish $\frac{180+60}{2} \times 50$ sm tartibda ekilganda, bu ko'rsatkichlar 184-193 sm, 3,7-4,0 donani tashkil qildi.

Bodring bir tup palagining barg sathi tajribada o'rganilgan ekish sxemasi, tup qalinligi va o'g'itlar me'yori bo'yicha sezilarli o'zgarib, variantlar bo'yicha 1326 dan 1835 dm² gacha bo'ldi eng yuqori barg sathi bir tupda (1759-1835 dm²) ikkala bodring duragaylarida ham o'g'itlar 20 t/ga go'ng+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda berilib, ekish $\frac{270+90}{2} \times 50$ sm sxemada 22,2 ming tup qalinlikda ekilganda qayd qilinib, bir gektarda barg sathi 39,1-40,7 ming m² ni tashkil etdi. Eng ko'p barg sathi (58,0-62,8 ming m²) bodring duragaylari $\frac{180+60}{2} \times 40$ sm ekish tartibida 35,7 ming tup qalinligida o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda qo'llanilganda olindi. Shunda bir tup palak barg sathi 1546-1624 dm², vazni 1408-1517 g, ildiz vazni 98,1-106,2 g, meva hosili 7,9-8,5 kg, bitta meva o'rtacha vazni 180,6-196,0 g ni tashkil etdi.

1-jadval

Takroriy ekin sifatida bodring duragaylari o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorligi va hosildorligiga tup qalinligi va o'g'itlash me'yorlarining ta'siri (2022-2023 yillar, ekish -10-12.07, 4-5 sm chuqurlikda)

№	Tajriba variantlari		O' suv	Asosiy nava	Asosiy	Barg sathi, dm ²	Bir tup		Bir tup	Bitta mevaning	Hosil- dorlik, s/ga
	ekish tartibi, sm	tup qalinligi, ming tup/ga					Palak vazni, g	Ildiz massasi, g			
20 t/ ga go'ng + N₁₀₀ P₈₀K₅₀ kg/ga Record F₁ duragayida											
1.	$\frac{180 + 60}{2} \times 40$ sm	35,7	54	163	3,2	1443	1268	89,6	6,2	159,4	183,4
2.	$\frac{180 + 60}{2} \times 50$ sm	28,6	56	169	3,4	1617	1301	96,3	6,7	167,7	191,2
3.	$\frac{270+90}{2} \times 40$ sm,	27,8	57	168	3,3	1563	1293	94,0	6,5	165,3	178,6
4.	$\frac{270+90}{2} \times 50$ sm,	22,2	59	174	3,6	1724	1322	101,2	6,9	171,5	173,2
EKF ₀₅ =5,0-7,7											
20 t/ ga go'ng + N₁₅₀ P₁₂₀K₇₅ kg/ga Record F₁ duragayida											
5.	$\frac{180 + 60}{2} \times 40$ sm	35,7	55	175	3,5	1565	1485	95,3	6,5	171,2	201,8
6.	$\frac{180 + 60}{2} \times 50$ sm	28,6	57	186	3,8	1727	1512	102,1	7,0	178,0	195,5
7.	$\frac{270+90}{2} \times 40$ sm,	27,8	58	181	3,7	1642	1496	98,6	6,8	176,6	186,2
8.	$\frac{270+90}{2} \times 50$ sm,	22,2	61	190	4,0	1785	1540	108,6	7,4	184,2	179,0
EKF ₀₅ =6,4-8,7											
20 t/ ga go'ng + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga Record F₁ duragayida											
9.	$\frac{180 + 60}{2} \times 40$ sm	35,7	57	187	3,7	1624	1517	106,2	7,4	186	219,6
10.	$\frac{180 + 60}{2} \times 50$ sm	28,6	59	193	4,0	1762	1592	111,0	7,7	192	210,1
11.	$\frac{270+90}{2} \times 40$ sm,	27,8	60	191	4,0	1708	1564	108,1	8,0	189	199,3
12.	$\frac{270+90}{2} \times 50$ sm,	22,2	63	196	4,3	1835	1619	120,5	8,5	196	191,8

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

EKF ₀₅ =9,6-12,2											
20 t/ ga go'ng + N₁₀₀ P₈₀K₅₀ kg/ga Fontina F₁ duragayida											
13.	$\frac{180 + 60}{2} \times 40sm$	35,7	51	152	2,8	1326	1166	82,1	5,6	147,2	167,5
14.	$\frac{180 + 60}{2} \times 50sm$	28,6	53	164	3,1	1478	1204	85,4	6,1	155,1	159,2
15.	$\frac{270+90}{2} \times 40sm,$	27,8	54	161	3,0	1456	1183	83,7	6,0	152,0	163,4
16.	$\frac{270+90}{2} \times 50sm,$	22,2	56	170	3,3	1609	1225	88,1	6,4	159,8	152,7
EKF ₀₅ =5,4-8,3											
20 t/ ga go'ng + N₁₅₀ P₁₂₀K₇₅ kg/ga Fontina F₁ duragayida											
17.	$\frac{180 + 60}{2} \times 40sm$	35,7	53	168	3,2	1452	1298	89,2	5,9	163,0	183,8
18.	$\frac{180 + 60}{2} \times 50sm$	28,6	56	176	3,4	1596	1345	94,0	6,5	170,2	178,1
19.	$\frac{270+90}{2} \times 40sm,$	27,8	58	172	3,2	1538	1336	90,2	6,3	168,5	172,0
20.	$\frac{270+90}{2} \times 50sm,$	22,2	61	181	3,5	1612	1392	101,5	6,8	176,2	166,8
EKF ₀₅ =6,3-8,7											
20 t/ ga go'ng + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga Fontina F₁ duragayida											
21.	$\frac{180 + 60}{2} \times 40sm$	35,7	55	173	3,4	1546	1408	98,1	6,9	171,4	204,1
22.	$\frac{180 + 60}{2} \times 50sm$	28,6	57	184	3,7	1685	1446	105,3	7,2	176,5	197,4
23.	$\frac{270+90}{2} \times 40sm,$	27,8	60	177	3,5	1634	1435	102,6	7,6	174,2	191,8
24.	$\frac{270+90}{2} \times 50sm,$	22,2	60	188	3,9	1759	1489	114,2	7,9	180,6	180,3
EKF ₀₅ =7,6-9,4											

Lekin, gektardagi tup sonning boshqa variantlarga nisbatan 22,2 dan 35,7 ming tupgacha oshirilganligi hisobiga mahsuldorlik ko'rsatkichlari boshqa o'rganilgan variantlarda kam tup qalinligi evaziga eng yuqori hosildorlik (gektaridan 204,1-219,6 tonna) olindi.

Xulosa. Viloyatning sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida, takroriy ekin sifatida bodring Fontina F₁ va Record F₁ duragaylarini $\frac{180+60}{2} \times 40$ sm tartibda, 35,7 ming tup qalinlikda ekib, organomineral o'g'itlarni 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda qo'llash orqali har yili gektaridan 200-220 sentnerdan oshirib, hosil olish mumkinligini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J., Azimov.B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2002.-B.217.
2. Balashev N.N., Sabzavotchilik. Darslik. Toshkent. 1980.-B.374.
3. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Москва 1992.- С. 320.
4. O'zbekiston respublikasi hududida ekishga ruxsat etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reyestri Toshkent. 2022. -B.103.

5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985. –С. 351.
6. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648
7. Кристиогло Г.П. Огурцы, кабачки, патиссоны. Ростов–на–Дону. 2000. -С.128.
8. Ostonaqulov.T.E., Zuyev.V.I., Qodirxo'jayev O.Q. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Darslik. Toshkent. 2019.-B.552.
9. Ostonaqulov. T.E., Xalilov.N.X., Lukov M.K., Sanayev C.T. - Takroriy ekinlar farovonlik manbai, Samarqand. 2017.-B.116.

O'rganilgan bodring duragaylarining barg va meva belgilari